

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Расулева Нигина Алишеровна

Тошкент давлат шарқшунослик университети,
Хитой филологияси кафедраси ўқитувчиси,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD
nigina11@hotmail.com

ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038307>

АННОТАЦИЯ

Анъанавий равишда илмий фантастика - бу фантастик шу билан биргаликда илмий ғоялар билан суғорилган адабиёт йўналишидир. Ушбу мақолада жаҳон адабиётида илмий фантастика жанрининг шаклланиши, замонавий ғарб ҳамда хитой фантаст ёзувчиларининг ижоди ва ёзув услуби таҳлил қилинган. Илмий фантаст ёзувчиларнинг машҳур ва оммабоп асарлари уларнинг асосий мазмун ва моҳияти тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Илмий фантастика, “Олтин давр”, замонавий хитой адабиёти, маданий инқилоб, реализм.

Расулева Нигина Алишеровна

Преподаватель кафедры Китайской филологии
Ташкентского государственного университета востоковедения
Доктор философии по филологии, PhD
nigina11@hotmail.com

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В ЗАПАДНОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: СХОДСТВО И ОБЩНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

Традиционно научная фантастика - это фантастика, разбавленная одновременно научными идеями. В статье анализируется становление жанра научной фантастики в мировой литературе, творчество и стиль письма современных западных и китайских писателей-фантастов. Известные и популярные произведения писателей-фантастов отражают их основное содержание и суть.

Ключевые слова: Научная фантастика, “Золотой век”, современная китайская литература, культурная революция, реализм.

Rasuleva Nigina Alisherovna

Lecturer at the Department of Chinese Philology,
Tashkent State University Oriental studies
Doctor of Philosophy in Philology, PhD
nigina11@hotmail.com

**SCIENCE FICTION IN WESTERN AND CHINESE LITERATURE:
SIMILARITY AND COMMUNITY****ANNOTATION**

Traditionally, science fiction is fiction mixed with scientific ideas at the same time. The article analyzes the formation of the science fiction genre in world literature, the creativity and writing style of modern Western and Chinese science fiction writers. Well-known and popular works of science fiction writers reflect their main content and essence.

Key words: Science fiction, “Golden age”, modern Chinese literature, cultural revolution, realism.

Ҳозирги давр адабиётида илмий фантастика ёхуд фентези номи билан аталувчи жанр мавжуд. Илмий фантастика - реал ҳаётдаги воқеликлар, замонавий ва тарихий ҳақиқатдан камида битта муҳим жиҳат билан фарқ қиладиган адабиёт ва кино жанри. Бу фарқ технологик, социологик, жисмоний, тарихий ва бошқа соҳаларга оид бўлиши мумкин. Агар ушбу фарқ сеҳр билан алоқадор бўлиб, муаллиф асарда унинг мавжудлигини кўрсатиб берса, демак, бу фентези жанри.

Адабиётда фантастик методлардан фойдаланиш антик даврлардан бери мавжуд бўлса ҳам, илмий фантастиканинг асл пайдо бўлиши романтизм асосида XIX асрда юз берди, унинг вакиллари ўз асарларида ҳақиқатдан қочиш йўлини танлаганлар. Шу тариқа қаҳрамонлар илмий ва оддий кашфиётлар ёрдамида ғайриоддий дунёга, келажак ёхуд бошқа сайёраларга тушиб қолган асарлар ёзилди. Илмий фантастиканинг классик ёзувчиси сифатида америкалик Эдгар По (1809-1849) тан олинади. Ўша даврларда XIX аср илмий фантастиканинг маданиятда тутган ўрни – фан ва техниканинг инсон ва жамият ҳаётидаги роли белгиланди. Бу ҳақда асарларида илмий-техник тараққиётга ишонч акс этган француз ёзувчиси Жюль Верн (1828-1905) ва асарларида фан ва техника ривожининг салбий оқибатларини тасвирлаган инглиз ёзувчиси Герберт Уэллс (1866-1946) ёзган. Улар яратган ижод маҳсуллари орқали XX аср ёзувчилари томонидан фойдаланилган асосий мавзу доиралари шаклланди – фазовий саёҳат, бегона онг билан алоқа, вақтлараро саёҳат, параллел дунё ва альтернатив тарих, криптотарих (маҳфий ташкилотлар таъсирида жамиятнинг ривожланиши), инсон эволюция ва мутацияси, жамият келажаги (утопия ва дистопия) ва келажак урушлари, роботлар ва сунъий интеллект мавзуси алоҳида ажралиб турган техник ихтиролар ва илмий кашфиётлар оқибатлари, глобал ёки маҳаллий катаклизм натижасида инсоният цивилизацияси тасвирланган. [2, 7-6]

Илмий фантастика XX асрда ҳақиқий портлашни бошдан кечирди. Илмий фантастика ривожиди адабий нуқтаи назардан анча заиф бўлган, “Ралф 124С41+”(1925) романи муаллифи, америкалик ёзувчи Хьюго Гернберскнинг фаолияти (1884-1967) муҳим босқич ҳисобланади. Айнан Гернберск инглиз адабиётида илмий фантастика учун қўлланиладиган “science fiction” атамасининг муаллифига айланди ва 1926-йилда дунёдаги биринчи фантастик журнал “Ажойиб ҳикоялар”ни чоп эттира бошлади. Бу журнал Америкада фантастика борасида адабиётдан кўра кўпроқ янгилик ярата олди. Журналлар илмий фантастикага бўлган қизиқишни қўллаб қувватлаб, сўнгги илмий кашфиётлар ҳақида маълумот бериб борди. “Олтин давр”да ижод қилган барча ижодкорлар журналлардаги фаолликлари орқали кўзга кўриниб, фантастика ихлосмандлари жамияти - фендомни шакллантирдилар. Шу сабаб Гернберскка ҳурмат бажо келтириш мақсадида 1953-йил таъсис этилган илмий фантастика соҳасидаги биринчи ва энг нуфузли мукофот унинг номи билан Хьюго деб номланди.

Аср бошида илмий фантастика унчалик юқори даражага кўтарилмаганлигидан танқидчилар унга паст назар билан, илмий-оммабоп адабиётнинг бир тури сифатидагина қарай бошлади. Фантастикадан антураж сифатида фойдаланиб, шунчаки кўнгилочар руҳдаги асарлар ёзган ёзувчилар ҳам бўлган. Улардан бири Джо Картернинг марсдаги саргузаштлари ҳамда Тарзан ҳақидаги романлар муаллифи – Эдгар Берроуз (1875-1950). Камчиликларга қарамадан унинг китоблари Роберт Говарднинг Конан варварлари ҳақидаги асари сингари янги адабиёт жанри - фентези учун асос яратиб берди. Эдмонд Гамильтон асарлари эса “космик опера” жанрини бошлаб берди. [1, 26-6]

Илмий фантастика ривождаги яна бир муҳим ролги Гернберскка қараганда анча истеъдодли ёзувчи, шунингдек, 1937-йилдан бери нашр этиб келинган “Astounding SF” журнали ношири сифатида машҳур бўлган Джон Кемпбелл ўйнади. Ушбу журнал истеъдодларнинг чинакам “уя”сига айланди. Кемпбелл Айзек Азимов, Альфред Ван-Вогт, Спрэг де Камп, Лестер Дель Рей, Теодор Старджон, Роберт Хайн-лайн, Генри Каттнер, Фриц Лейбер, Мюррей Лейстнер, Уильям Тенн, Пол Андерсон, Клиффорд Саймак каби фантастиканинг “олтин давр”ида етакчилик қилган ёзувчиларни кашф қилди. [1, 42-б] Кемпбелл ўз муаллифларидан сюжетнинг қандайдир илмий ғоя асосига қурилишини ҳамда унинг ижтимоий оқибатларини келтириб ўтишни талаб қилар эди. У ижодкорларда битта катта оилага мансуб бўлиш туйғусини шакллантириб, соғлом рақобат уйғота олди, бу эса уларни доимий равишда ўз билимлари, тасаввур доиралари устида ишлашга, адабий маҳоратларини оширишга ундади. 1940-йиллар охирига келиб Кемпбелл қўллаган сиёсат яхши натижа бера бошлаганининг ажабланарли жойи йўқ эди. Бу даврни инглиз фантастикасининг “олтин давр”и деб аташлари ҳам бежизга эмас. Инглиз илмий фантастикаси гуллаб яшнаган бу вақтда Артур Кларк, Джон Уиндем ва Джон Браннер каби тақрорланмас ижодкорлар ҳам адабий ижод майдонига кириб келишди.

Америкалик фантаст ёзувчи Роберт Хайнлайннинг (1907-1988) ижодий юксалиши ҳам айнан шу даврга тўғри келди. У “Келажак тарихи” ҳикоялар туркумида келажак ҳақида анъанавий роман тарзида яъни 1920-йилларда қўлланилган авантюра фантастикаси шаклида эмас, реалистик адабиёт методларидан фойдаланган ҳолда ёзади. Шу сабаб унинг асарлари қаҳрамонлари – оддий америкаликлар, лекин улар космосда, ойда ёки бошқа ғайриоддий жойларда ишлашади. Хайнлайн асарлари илмийлик ва реализмнинг энг юқори стандартларини ўрнатди. Унинг “Иккиталик юлдуз” ва “Ёзга эшик” асарлари одамлар ўртасидаги муносабатлар ва ахлоқий-психологик тажрибалар устун бўлган “юмшоқ” илмий фантастика пайдо бўлишига йўл очди. 1960-йилларда эса Хайнлайн илмий фантастикани халқаро миқёсда ихтисослашган “гетто”дан замонавий маданиятнинг энг кенг бозорига олиб чиқди. Унинг “Ажнабий бегона юртда” асари Американинг энг кўп сотилган китоблари рўйхатидаги биринчи илмий фантастика наъмунаси эди. [4, 81-б]

Инглиз илмий фантастикасининг энг йирик вакиллари сифатида Айзек Азимов (1920-1992) ва Артур Кларк (1917-2008) тан олинган. 500 дан ортиқ китоб ёзган Азимовга роботлар ҳақидаги ҳикоялари ҳамда инсоният келажаги ҳақидаги “Таянч” эпопеяси шуҳрат келтирди. Кларк эса Стенли Кубрикнинг энг яхши фантастик филмларидан бирининг сценарийси асосида ёзилган ҳамда тўрт романдан иборат эпопеянинг илк китоби бўлган “Космик Одиссея 2001” асари билан машҳур бўлди. Азимов, бундан ташқари, фалсафий фантастик йўналишдаги “Шаҳар ва юлдузлар”, “Болаликнинг якуни” романлари, “Рамо билан учрашув” романлар туркуми муаллифи ҳамдир.

1950-йиллар ўрталарига келиб, инглиз илмий фантастикаси илмий техник инқилоб даври ҳақиқатларини ёритган кўплаб жиддий ва чуқур мулоҳазага тортадиган асарларни ўрганиб чиқди, кейинчалик эса “асосий оқим” (mainstream) томонидан қўлланилган бир қанча тадқиқот усулларини ишлаб чиқди. Бу вақтда Европанинг бошқа мамлакатларида илмий фантастика деярли ривожланмаган эди. Фақатгина Францияда Пьер Буль ва Робер Мерль, Польшада - Станислав Лем каби таниқли ижодкорлар мавжуд эди.

1970-йилларда деярли барча инглиз-америкалик фантаст ёзувчиларда ўз асарлари адабий сифатини ошириш, ҳаёлий бўлмаган адабиётга хос усулларни қўллашга интилиш аниқ намоён бўлди. “Янги тўлқин” томонидан оммалаштирилган ушбу ёндашувни эндиликда фантастикага алоқаси бўлмаган ёзувчилар ҳам фаол равишда қўллай бошлашди. Фантаст ёзувчилар 1960-йилларнинг авангард ютуқларини “Олтин давр”да яратилган илмий фантастик адабиёт билан синтез қилишга ҳаракат қилдилар.

Ҳозирги кунга келиб замонавий Америка илмий фантастикасида “олтин давр”да, ҳатто 1920-йилларда яратилган адабий “ихтиро”лар модернизация қилинмоқда. Мисол учун 1990-йиллар “космик опера”нинг уйғониш даври эди, кейинроқ у “барок услубидаги космоопера” деб аталадиган бироз истеҳзоли номга эга бўлди.

Ғарб мамлакатлари хусусан, Америка Қўшма Штатлари ҳамда Англияда илмий фантастика кенг таракқий этган даврда Шарқда хусусан, Хитойда ҳам илмий фантастиканинг гуллаб яшнаган даври бўлди десак муболаға бўлмайди.

Хитой илмий фантастикасининг ривожланиш тарихи, бу Хитойда замонавий илм-фан таракқий топиши билан чамбарчас боғлиқдир. Замонавий илм-фан Хитойга ёвуз афюн уруши билан бирга кириб келди. 1840 йилда Хитойга йирик кемалар ва қуроллар билан кириб келган ғарб миссионерлари шу вақтгача фақат императорлик имтихонларини билган хитойликлар учун илк бора Ньютон ва Декарт ҳақида маълумотларни олиб келишди, шундан сўнг Хитойда биринчи оммабоп илм-фан шовқини юзага келди. Ярим аср ўтгач, инглиз миссионери Тимоти Ли 1891-йилда “Жаҳон бюллетени” журналида чоп этилган америкалик ёзувчи Эдвард Белламининг “Хроникаларга назар ташлаб” номли илмий фантастик романини таржима қилади ва шу йили Хитойга илк маротаба илмий фантастика жанри кириб келади. 1904 йилда Лафаетта Цисининг 70 йиллик юбилейи муносабати билан Хитойда илк оригинал илмий-фантастик “Ой колонияси ҳикоялари” романи наъмуналари нашр қилина бошлади, муаллиф эса Хуанцзян Дяошоу билан шартнома имзолади. Ўша йилларда Японияда таҳсил олаётган талаба Чжоу Шужен илмий-фантастик романларга катта қизиқиш билдирган ва француз ёзувчиси Жюль Вернининг машҳур “Ой чегарасидаги саёҳат” ва “Ер ости саёҳати” асарларини япон тилидан хитой тилига таржима қилган. У учун келажакка саёҳат жуда қизиқ бўлган бўлса ҳам, ўз халқига катта умид билдирган.

Сўнгги Цин сулоласи давридаги романлар бир қанча муддатгача оммабоп бўлган, уларнинг кўпчилигида анъанавий маданият излари бор. Масалан, ёзувчи У Цзянжэннинг “Янги тош воқеаси” асарида Цзя бир неча умр ва бир неча фалокатлардан кейин технологик жиҳатдан гуллаб-яшнаган, цивилизациялашган дунёга қайтадан тушиб қолиши тасвирланган.

Бироқ, 4-май ҳаракатидан сўнг Хитойда демократия кенг тарқала бошлади, шу сабабли илмий-фантастика жанри романларига биров қизиқиш қамайди, унинг ўрнини реализмга оид асарлар эгаллади. Бу даврга келиб, Лу Син ҳам фантастикани ўрнига А Кю қай тарзда кичик роҳибани ҳақорат қилгани ҳақида ёза бошлади. Олим Ванг Девиннинг фикрича бундай бўлишига ўша пайтда лашкарбошилар, ички ва ташқи қийинчиликлар ва миллий фалокатлар кўп бўлганлиги сабабчидир.

Ундан ташқари, Хитой Республикаси даврида илмий-фантастик романлар мазмунида реализм мотивларини ҳам учратишимиз мумкин бўлган. Шен Цунвэн “Алиса мўжизалар мамлакатада” романига тақлид қилиб, “Алисанинг Хитойдаги саёҳатлари” романини ёзади ва роман сюжетида ўша давр тартибсизликларин танқид қилади. Лао Шэ “Мушуклар шаҳри хотиралари” романида космик кемани қулаши натижасида мушуклар мамлакатидан келган астронавт ҳақида ҳикоя қилади.

Гоминдан гуруҳи Тайванни бўйсундирганидан сўнг Совет Иттифоқининг Хитойга таъсири кучли бўлди, илмий фантастика ҳам бундан мустасно бўлмади. Аслида, илмий фантастика атамаси ҳам рус тилидан таржима қилинган. Бу вақтда илмий фантастика болалар илмий-оммабоп адабиётига киритилган ва унинг ўқувчилари асосан болалар бўлган.

1954 йилда Сун Ятсен университети астрономия факультетининг 25 ёшли битирувчиси Чжэн Вэнгуан “Ердан то Марсгача” романини ёзади, бу эса 1949 йилдан кейинги сюжети тугалланган илк илмий фантастик роман бўлди. Гарчи у сюжети мураккаб бўлмаган қисқа ҳикоя бўлсада, лекин Пекинда Марс сайёрасига бўлган қизиқишни ва уни кузатувчиларининг сонини ошишига сабабчи бўлди. Худди ҳозирда ота-оналар ўз фарзандларини илмий-техника музейига олиб борганидек, Джиангуомэн расадхонасида коинотни кузатиш учун навбатда туришган. Хитой илмий фантастикаси кечроқ вужудга келди ва биринчи ижодий кульминацияни намоиш этди. [6, 77-6]

1959 йил ёзги таътил вақтида Пекин Университети Кимё факультетининг 19 ёшли Е Ёнгли исмли талабаси бўшаб қолган талабалар ётоқхонасида кичик илмий фантастик ҳикоялар ёзади. Икки йилдан сўнг 5 та тўпламни ўз ичига олган “十万个为什么.” (“Юз мингта нима учун”) китоби нашр қилинади ва кейинги 40 йил давомида илмий оммабоп бестселлерга айланади, Е Ёнгли эса асосий муаллифларнинг энг ёши ҳисобланади. Шу йилнинг ўзида Е Ёнгли ўзининг

илк илмий фантастик романи “Кичкина дононинг келажакка саёҳати” (“小灵通漫游未来”) ни ёзиб тугатди.

Шу билан бирга яна бир қатор илмий фантаст ёзувчилар ўз фаолиятларини бошладилар. 1960 йилда Сычуань университети Тарих факультетининг 25 ёшли талабаси Тонг Эн Дженг “五万年前的客人” (“Эллик минг йил олдинги меҳмон”) романини ҳамда “珊瑚岛上的死光” (“Маржон оролидаги ўлик нур”) романини эса биринчи қисмини ёзиб тугатади. 1962 йилда Чэнду Геология институтининг ўқитувчиси Ли Сингши “北方的云” (“Шимолдаги булутлар”) асарини нашр қилдирди.

Лекин бу ижодий юксалиш узоққа чўзилмади, 1966 йилда бошланган 10 йиллик нотинчлик илмий фантаст ёзувчиларни ижодини ҳам тўхтатиб қўйди.

Аммо, қишдан сўнг баҳор келгани каби 1976 йили 10 йиллик танаффусдан сўнг Е Ёнгли биринчи илмий фантастик роман “石油蛋白” (“Нефт оксили”) ни ёзди ва бу илмий фантастика жанрини жонланишини белгилаб берди. Орадан икки йил ўтиб Пекинда бутун мамлакат миллий конференцияси ташкил қилинди, унда мамлакатнинг юқори раҳбари нутқ сўзлаб, “Илм-фан баҳори” анжуманини очиб берди. 1978 йил сўнггида ўн биринчи Марказий қўмитанинг учинчи ялпи мажлиси янги ислохотлар амалга оширилишини белгилаб берди, илмий фантастика жанри ҳам шунга амал қилди. Айнан шу йили 18 йил олдин Е Ёнгли томонидан ёзилган “小灵通漫游未来” (“Келажак билан роумингда алоқа”) романи расман нашр қилинди, аввалига 1,5 миллион нусхада сўнгра 3 миллион нусхада чиқарилган. Ўша пайтда бу рекорд натижа бўлди, шунингдек, ўша йили “Маржон оролидаги ўлик нур” романи ҳам расман нашр қилинди, икки йилдан сўнг роман асосида худди шу ном билан фильм суръатга олинди. Бу илк Хитой илмий фантастик филми сифатида тарихга муҳрланди.

Илмий фантаст ёзувчилари болалар илмий-оммабоп адабиётидан қониқиш ҳосил қилмайдилар. 1979 йил 20 январда Тонг Энчжэн “Фантазия ўта қимматлидир” китобини чоп этади, бу китобда илмий фантастика жанрида адабий муҳит илм-фандан муҳимроқ эканлиги ва у илм-фанни оммалаштириш моделидан бироз узоқлашиши керак эканлиги таъкидланган.

1979 йил охирида Британиялик илмий фантаст ёзувчиси Браян Алдис Хитойга ташриф буюради, у билан фикр алмашинувда қатнашган хитойлик ёзувчилар ундан: “Британия илмий фантастикаси ёшларга қандай қилиб илмий билимларни ўзлаштиришни ўргата олади?”- деб савол беришади. Натижада, Алдиснинг жавоби хитой ёзувчиларни ҳайратга солди. У шундай жавоб берди: “Илмий фантастика илм-фанни оммалаштириш мажбуриятига эга эмас”. Илмий фантастиканинг асоси- бу реал воқеликдаги қарама-қаршилиқлар ва муаммоларни акс эттирувчи ҳақиқий жамиятдир. Илмий фантастика- бу адабиёт, фан эса шунчаки унинг палтосидир. Илмий фантастиканинг мақсади илмий билимларни тарқатиш эмас.

Алдис ва Тонг Энчжэннинг қарашлари ўхшар эди ва улар иккиси ҳам хитойлик илмий фантаст ёзувчиларни янги ижод наъмуналари сари илҳомлантиришди. Илмий фантастикани асл мақсади фанни оммалаштириш эмас, бу эса олимлар томонидан қийинчилик билан тан олинди. Илмий фантастика жанрига бўлган биринчи қаршилиқлар бир нечта олимлар шу жумладан, хурматли олим Цянь Сюэсэн томонидан бўлган. 1980 йилда олим Цянь Сюэсэн шундай деган: “Ҳозирда бир нечта илмий оммабоп мақолалар ва илмий фантастик романлар бор, лекин менинг фикримча, уларнинг мафқураси ва илмий мазмунида муаммолар бор”. У бутунлай илмий фантастика “фан” га эмас, балки “адабиёт” га алоқадор деган фикрга бутунлай қарши чиқди. Бир гап билан айтганда, “Фанни оммалаштириш учун хизмат қилмаган илмий фантастика бу фантастика эмас”- дея таъкидлаган.

Албатта фантаст ёзувчилар бу фикрга қўшилишмади. Масалан, Ду Цзянь: “Худди тарихий асарлар тарихий билимларни тарғиб қилиш учун дарслик бўлмагани, жанг санъати асарлари эса жанговор билимларни ўргатадиган маҳфий китоблар бўлмагани каби илмий фантастика романлари ҳам илмий билимларни тарқатишга мўлжалланган романлар эмас. Агар илмий фантастика илмий билимларни тарқатиши керак бўлса, унда севги-муҳаббат романлари ҳам одамларга қандай қилиб ошиқ бўлишни ўргатиш керакми?!” дея таъкидлаб ўтган.

Ҳар кимнинг ўз фиклари бор, уларни баён қилишга ҳамма ҳақли. 1983 йилда “илмий фантастика танқидлари” “руҳий ифлосланишни олиб ташлаш” танқидлари билан бирлашди ва танқид оҳанглари аста-секин жиддийлаша бошлади. Масалан, Хитой Фанлар академияси академиги Цянь Чжунхань “Юлдузли жанглар” илмий фантастик филмига жавобан “Кўп ғарб илмий фантастик романлари келажакдаги жамиятга бағишланган. Улар келажак дунёси ҳақида буржуа ва капиталистик тузум манфаатларига қариб фикр юритадилар...Улар ёзган келажак дунёси ҳеч қандай илмий асосга эга бўлмаган юлдузли урушларни ўз ичига олади” деган фикрларни билдирган.

Кейинчалик илмий фантастика жанри бутунлай қайта ташкил қилинди. 1982 йилда “Хитой илмий фантастика янгиликлари” журнали 9-сонидан кейин қайта расман нашр этилмади “Жаҳон илмий фантастикаси” журналини эса 3-сонидан кейин нашр қилиш тўхтатиб қўйилди. 1983 йилда “Илмий фантастика океани” ва “Илмий ва бадиий адабиёт таржималаридан наъмуналар” журналларини ҳам чоп қилиниши кетма-кет тўхтатилди. [8, 111-б]

1983 йил 26-апрельда Чжэн Вэнгуаннинг “Уруш худоси авлодлари” романи “Илмий фантастика океани” журналида эълон қилиниши керак эди лекин қутилмаганда журнал нашр қилиниши тўхтатилгани ҳақида хабар қилинди. Эртаси куни эрталаб Чжэн Вэнгуан мияга қон қуюлиши ҳасталигини бошидан ўтказди ва ўзининг илмий фантастик ижодий фаолиятини 54 ёшида якунлади.

7 ой ўтгач илмий фантаст ёзувчи Е Ёнгли ғойиб бўлиб, бироз вақтдан сўнг биограф ёзувчи Е Ёнгли сифатида пайдо бўлади. Нашриётлар аввал эълон қилинмаган илмий фантастик романларни чоп этишади. Бутун мамлакат бўйлаб мавжуд бўлган 20 дан ортиқ илмий фантастик журналлар йўқ бўлиб, фақатгина Чэндудаги “Фан ва адабиёт” журнали ўз фаолиятини давом эттиради. Мазкур журнал сақланиб қолиш учун 1984 йилда нафақат ўзини ўзи таъминлабгина қолмай, балки 1991 йилда ўз номини “Илмий фантастика олами” га ўзгартиради ва ҳозирги кунгача сақланиб қолган. Мазкур журнал бир нечта илмий фантастик ижод наъмуналарини пайдо бўлишига сабабчи бўлди. [7, 287-б]

Хитой илмий фантастикаси мураккаб даврда вужудга келди ва маълум бир вақт кулашга ҳам дуч келди. Қандай бўлмасин, ҳозирги Хитой илмий фантастик дунёси янги шакл ва мазмунга эга бўлиб, олдинга шиддатли ва кучли қадам ташлади.

2019 йилда суръатга олинган “流浪地球” (“Юриб турган ер”) фантастик филмининг премьераси хитой халқининг илмий иштиёқини яна қайтадан жонлантирди ва қисқа фурсат ичида фильм машҳурликка эришди.

Чжэн Вэнгуан миясига қон қуюлиши ва Е Ёнгли ижодини тўхтатган ўша йилларда Шимолий Хитой сувни муҳофаза қилиш институтининг Гидроэнергетика кафедраси талабаси Лю Цисин эндигина 20 ёшда бўлган, аммо у юқоридаги фантаст ёзувчиларни ижодига қизиқиши юқори бўлган. Бир неча йилдан сўнг Лю Цисин ўзи ижод қила бошлади ва ҳозирги кунда Хитой қадимги ва замонавий тарихида жуда машҳур бўлган шедевр асар “三体” (“Уч жисм муаммоси”) нинг муаллифи ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлсак, Ғарб илмий фантастикаси Хитойда илмий фантастика жанрининг вужудга келишига сабабчи бўлди. XX асрда ижод қилган хитой илмий фантаст ёзувчилари Ғарб романларини (хусусан, ССР, Британия, Америка) хитой тилига таржима қилиб китобхонларга етказганлар. Шунингдек, ўз қисса ва романларида ҳам Ғарб ёзувчилари асарларидаги сюжет мотивларини такрорлаганлар, ёзув услубларида ҳам кўпгина ўхшашликларга гувоҳ бўлишимиз мумкин. Хитой илмий фантастикаси бир нечта жиҳатлари билан Ғарбдан андоза олган бўлсада, унинг шарқона хусусияти, романлардаги реализмга бўлган интилиш ва хитойча “миллий руҳ” унинг индивидуаллигини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Агапитова, Е. К. Миф о Персефоне и его влияние на советскую научно-фантастическую литературу XX века (на примере творчества И. А. Ефремова) / 24 Е. К. Агапитова //

- Россия и Греция : диалоги культур: материалы II международной конференции. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.
2. Аспекты фантаствоведения: от исторической поэтики к прагматике жанра // [Электронный ресурс] Студенческий научный журнал «Грани науки». 2015. Т. 3. № 3.
 3. Фань Боцюнь. История современной популярной литературы Китая I.//Перевод с китайского С.А.Кочмина, М.А. Тишковец, “Шанс”. - Москва. 2016.
 4. В мире фантастики. (Сбор.лит.крит.статей и очерков). – М.: Молодая гвардия, 1989.
 5. Мир фантастических наград // [Электронный ресурс] Территория Л. (Ежемесячная библиотечная газета о молодежи и для молодежи). 2015-05-06.
 6. Rasuleva N.A 《中国网络文学发展研究》. 上海大学博士论文, 2019 年。
 7. 张系国. 《试谈民族文学的内容与形式》, 《张系国自选集》台湾黎明出版社, 1982 年版。
 8. 萧建亨. 《试谈我国科学幻想小说的发展》, 黄伊主编《论科学幻想小说》, 科学普及出版社, 1981 年版。
 9. 王本朝. 《20 世纪中国文学与文化》.安徽教育出版社, 2000 年
 10. 周志雄. 《网络空间的文学风景》 [M]. 人民文学出版社, 2010 年。
 11. 苏晓芳. 《网络与新世纪文学》 [M]. 中国社会科学出版社, 2011 年。
 12. 罗长青. 《中国当代文学概念与文学史写作》.科学出版社, 2017 年。

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5